

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TURLI YOSHDAGI BOLALARNING INTELEKTUAL RIVOJLANISHI

Musulmonova Shahnoza To'liqinovna, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" fakulteti Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida turli yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik model yoritilgan. Model bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'yin faoliyati, muammoli vaziyatlar, muloqot va ijodiy topshiriqlar asosida intellektni rivojlantirishni ko'zda tutadi.

MAQSAD: bugungi kunda maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining intellektual salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining intellektual salohiyatini rivojlantirish va takomillashtirish dolzarb masalalari yoritib berilgan

MATERIAL VA METODLAR: maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim berish jarayonida ularning psixik rivojlanishiga oid ilmiy nazariyalardan samarali foydalanish yo'llarini aniqlash hamda tarbiyachilarga bolalar bilan individual va yosh xususiyatiga ko'ra yondashish uslublaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish maqsadga muvofiqdir. Bolaning atrofidagi insonlar bilan turli xil munosabatda bo'lishining asosida turli xil motivlar yotadi. Bularning barchasi bolaning individual xususiyatidan kelib chiqib, uni boshqa bolalardan nafaqat intellekti, balki axloqiy motivatsion jihatdan farqlanadigan shaxsga aylantiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: yangi talablarga javob beruvchi zamonaviy, islohlashgan maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisining yuksak bilim va kasbiy mahoratga ega bo'lishi talab etiladi. Har bir ota-ona o'z farzandini eng bilimdon, yuksak ma'rifatli, mahoratli, ijodkor tarbiyachi tarbiyasiga berishni istaydi. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi bo'lajak tarbiyachilarga talabalik davridan boshlab, maktabgacha ta'limning asl mohiyati bola va tarbiyachining hamkorlik faoliyatini ekanligini, bola tarbiyasining maqsadini, bola ruhiyatini rivojlantirish qoidalarga amal qilishni o'rgatadi. O'z kasbining mohir ustasi bo'lish uchun tarbiyachi maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanini chuqur egallashi lozim.

XULOSA: ta'lim jarayonida bolalar uchun diagrammalar, tasvirlar, videolar va modellar kabi ko'rgazmali materiallardan foydalanish ularni ijodiy fikrlash hamda jamoa bilan ishlashga kreativ yondashadi. Bolalar amaliy faoliyatlar, laboratoriya ishlarini o'tkazish orqali fan va tabiatni o'rganadilar. Bolalar real hayotdagi tabiiy muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Pedagoglar uchun interaktiv ta'lim texnologiyalarini qo'llashni o'rgatadigan treninglar va kurslar tashkil etish ularni jamiyatda o'z o'rnini egallashga, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zamonaviy tarzda amalga oshiriladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish orqali yuksak intellekt sohiblarini tarbiyalashimiz bizning asosiy maqsadlarimizdan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: blalar, tarbiya, maktabgacha ta'lim, rivojlanuvchi, tabiat, intellektual, intellekt, takomillashtirish

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Муслимонова Шахноз Тулкиновна, учащаяся кафедры теории и методики дошкольного образования факультета «Дошкольное и начальное образование» Узбекского национального педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается педагогическая модель, направленная на обеспечение интеллектуального развития детей разного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. Модель предусматривает развитие интеллекта на основе игровых занятий, проблемно-ориентированных, коммуникативных и творческих заданий с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей.

ЦЕЛЬ: сегодня одной из проблем развития системы дошкольного образования является повышение и обеспечение интеллектуального потенциала этих дошкольных учебных заведений. В статье освещаются проблемы дошкольного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: целесообразно определить способы эффективного применения научных теорий психического развития в процессе обучения детей дошкольного возраста и дать педагогам рекомендации по использованию индивидуальных и возрастных подходов к детям. Различные мотивы лежат в основе различных взаимоотношений ребенка с окружающими. Все это, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, делает его личностью, отличающейся от других детей не только по уровню интеллекта, но и по нравственной мотивации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: современное, реформированное дошкольное образовательное учреждение, отвечающее новым требованиям, требует от педагога высокого уровня знаний и профессиональных навыков. Только родитель захочет отдать своего ребенка в руки самого знающего, высокообразованного, квалифицированного и творческого педагога. Дошкольная педагогика, начиная со студенческих лет, учит будущих педагогов тому, что истинная сущность дошкольного образования заключается в совместной деятельности ребенка и педагога, в цели воспитания ребенка и в правилах развития детской психики. Чтобы стать мастером своей профессии, педагог должен глубоко овладеть предметом дошкольной педагогики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование наглядных материалов, таких как диаграммы, изображения, видео и модели для детей, помогает детям творчески мыслить и творчески работать с коллективом. Дети изучают науку и природу, проводя

практические занятия, лабораторные исследования. Дети учатся решать реальные проблемы. Организация тренингов и курсов по применению интерактивных образовательных технологий для педагогов будет осуществляться по современному, чтобы они могли занять свое место в обществе, подготовить конкурентоспособные кадры. Нашей основной целью является воспитание обладателей высокого интеллекта путем развития интеллектуального потенциала детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети, образование, дошкольное образование, развитие, природа, интеллект, интеллект, интеллект, совершенствование

INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF DIFFERENT AGES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Muslimonov Shahnoz To'likovna, student of the Department of Theory and Methodology of Preschool Education, Faculty of Preschool and Primary Education, Nizami Uzbek National Pedagogical University

Annotation

INTRODUCTION: This article examines a pedagogical model aimed at ensuring the intellectual development of children of different ages in preschool educational institutions. The model provides for the development of intelligence based on play-based activities, problem-oriented, communicative and creative tasks, taking into account the age and individual characteristics of children.

AIM: Today, one of the challenges in developing the preschool education system is enhancing and ensuring the intellectual potential of these preschool educational institutions. This article highlights the challenges of preschool education.

MATERIALS AND METHODS: It is advisable to determine ways of effectively applying scientific theories of mental development in the process of teaching preschool children and to give teachers recommendations on the use of individual and age-specific approaches to children.

preschool age and provide teachers with recommendations on using individual and age-appropriate approaches to children.

DISCUSSION AND RESULTS: A modern, reformed preschool educational institution that meets new requirements requires a teacher to have high knowledge and professional skills. Only a parent wants to give their child to the most knowledgeable, highly educated, skilled, and creative educator. Preschool pedagogy teaches future educators, starting from their student years, that the true essence of preschool education is the cooperative activity of the child and the educator, the purpose of child education, and the rules for developing the child's psyche. To become a master of his profession, the educator must thoroughly master the science of preschool pedagogy

CONCLUSION: Using visual materials such as charts, images, videos and models for children helps children think creatively and work creatively with the team. Children study science and nature, conducting practical classes, laboratory research. Children

learn to solve real problems. The organization of trainings and courses on the application of interactive educational technologies for teachers will be carried out in a modern way so that they can take their place in society and train competitive personnel. One of our main goals is to educate the owners of high intelligence by developing the intellectual potential of preschool children

Keywords: children, education, preschool education, developing, nature, intellectual, intellect, improvement

Fan va tabiiyatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish modeli zamonaviy ta'lim jarayonini yangilash va pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llashga asoslangan. Bu model, ta'lim jarayonini yanada interaktiv va bolalar uchun qiziqarli qilishni maqsad qiladi. Quyida, bolalar intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish uchun takomillashtirilgan texnologiyalarni qo'llashda zarur bo'lgan yondashuvlar, metodlar va vositalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, turli yoshdagi bolalar bilan ishlashda yagona yondashuv emas, balki moslashuvchan va differensial model zarur bo'ladi. Chunki har bir yosh davri o'ziga xos psixologik va kognitiv rivojlanish bosqichlariga ega. Intellekt — bu bolaning bilish jarayonlari idrok, xotira, tafakkur, nutq, tasavvur majmuasi bo'lib, u atrof-muhitni anglash va muammolarni hal etish qobiliyatini belgilaydi. Maktabgacha yoshda intellektual rivojlanish quyidagi omillar orqali shakllanadi ,Faol o'yin faoliyati ,kattalar va tengdoshlar bilan muloqot, tajriba va kuzatishlar ,ijodiy faoliyat ,Turli yoshdagi bolalar uchun intellektni rivojlantirish modeli

Taklif etilayotgan model uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda bolalarning: Yosh xususiyatlari , qiziqishlari , bilish darajasi, individual imkoniyatlari aniqlanadi. Natijalarga ko'ra, tarbiyachi ta'lim jarayonini rejalashtiradi.

Modelning asosiy maqsadi — bolalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, fan va tabiiyatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun pedagogik texnologiyalarni yangilashdir. Bu jarayon bolalar uchun o'qishni qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Modelni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari .Interaktiv texnologiyalarni qo'llash. Bolalar uchun interaktiv o'yinlar, ilovalar va simulyatorlar yordamida fanning asosiy tushunchalarini o'rgatish. Bu vositalar bolalar o'rgatish jarayonida faol ishtirok etishlarini, ilmiy kuzatishlar olib borishlarini va muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Interaktiv doskalar va ta'lim platformalar: Virtual laboratoriyalar, videodarslar va multimediyalar vositalarini qo'llash orqali bolalar fanni o'rganishda qiziqarli va samarali tajriba olishlari mumkin. Bolalar o'qish jarayonida turli ilmiy va tabiiy loyihalarda ishtirok etishlari mumkin. Masalan, bog'da o'simliklarni o'sdirish, hayvonlar bilan tajriba o'tkazish, ekologik masalalar bo'yicha tadqiqotlar qilish. Pedagoglar bolalarga o'rgatishda muammolarni berishlari va ularni hal qilishga undashlari lozim. Bu yondashuv bolalarning analitik fikrlashini va ijodiy yondashuvini

rivojlantiradi. Bolalar o'yinlar yordamida fan va tabiiyatni o'rganishadi. O'yinlar bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Simulyatsiya va ro'y xususiyatlar: O'yin orqali tabiatdagi muammolarni hal qilish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish uchun o'yinli simulyatsiyalarni qo'llash. Fan va tabiiyat bo'yicha materiallar, rasmlar, diagrammalar va animatsiyalar orqali tushuntirish, bolalarning vizual va tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirish. Video materiallar: Bolalar tabiatdagi hodisalarni ko'rish va tahlil qilish uchun video va dokumental filmlar orqali o'rgatiladi. Bolalarga o'zlarining o'rganish maqsadlarini belgilash va o'rganish jarayonini rejalashtirishda yordam berish. Pedagoglar har bir bolaning intellektual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limni shaxsiylashtiradilar. Bu esa bolalarga o'zlarining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashda yordam beradi. Tabiatni o'rganishda san'at (rasm, qo'lyozmalar, teatr) vositalarini qo'llash, bolalarga ilmiy g'oyalarni ijodiy va estetik tarzda yetkazish. Bolalar o'rganayotgan tabiiy hodisalarni badiiy tarzda tasvirlashadi, bu ularga o'zgacha qarash va analitik fikrlashni o'rgatadi. O'qituvchi va bolalar o'rtasida muloqotni rivojlantirish uchun faol o'qitish metodlarini qo'llash savol-javoblar, guruhli faoliyatlar, muhokamalar. Ilmiy o'yinlar yordamida bolalar fanni o'rganishda faollashadi, natijada ularning intellektual salohiyatlari ortadi. Kompyuter dasturlari, mobil ilovalar va interaktiv platformalar yordamida o'quv materiallari taqdim etiladi. Ta'lim jarayonida bolalar uchun diagrammalar, tasvirlar, videolar va modellar kabi ko'rgazmali materiallardan foydalanish. Bolalar amaliy faoliyatlar, laboratoriya ishlarini o'tkazish orqali fan va tabiiyatni o'rganadilar. Bolalar real hayotdagi tabiiy muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Pedagoglar uchun interaktiv ta'lim texnologiyalarini qo'llashni o'rgatadigan treninglar va kurslar tashkil etish. O'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga tayyorlash va yangiliklardan xabardor qilish.

Maktabgacha yoshdagi turli yosh guruhidagi bolalarning intellektini rivojlantirish modeli ularning individual va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Mazkur model bolalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tafakkur va ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi hamda keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- 1.To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIK TAVSIYALAR ISHLAB CHIQISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 57-60.
- 2.To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA NUTQ O'STIRISH JARAYONIDA BOLALARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 14(1), 177-179.
- 3.To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARDA NUTQ O'STIRISH JARAYONIDA BOLALARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. PEDAGOGS jurnali, 26(1), 163-165.

4. Musulmonova, S. T. (2022, November). BASIC PRINCIPLES OF CREATING A SUBJECT-DEVELOPING ENVIRONMENT. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 140-144).
5. Musulmonova, S. T. (2023). USE OF THE METHOD OF POINT DEVELOPMENT IN TEACHING STUDENTS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO THINK INDEPENDENTLY. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(4), 78-83.
6. Sheraliyevna, O. X. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI SUHBAT QURISH O'RGALI NUTQINI O'QITIRISH USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 17(4), 82-85.
7. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.
8. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
9. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOYIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.
10. Ochilova, X. S. (2025). MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Inter education & global study, (1), 319-324.
- Ravshanova, N. N. (2023). Designing Modern Models of Biological Education Theories and Content in Educators. Telematique, 22(01), 3034-3040.
11. Norboyevna R.N., Shukurullaev A.O. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik teatrni tashkil etish orqali ekologik konseptual asoslarini shakllantirish. // Inter education & global study. 2024. №7. B.122–128.
12. Ravshanova, N. N. (2025). REFLEKSIYA BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY FAOLIYATIDA MUHIM SIFATI. Inter education & global study, (1), 362-370.
13. Ravshanova, N. (2025). MAIN WAYS AND METHODS OF FORMING STUDENTS'REFLECTIVE SKILLS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 3(1).
14. Ravshanova, N. N., & qizi Nuraliyeva, R. R. (2025). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 3(1), 36-42.
15. Imamova, N. Z., & Ibraximovna, S. U. (2025). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR. Shokh Articles Library, 1(2).
16. Baxtiyarovna, S. Z., & Imamova, N. Z. (2025). OTA-ONA VA TARBIYACHI XAMKORLIGIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Shokh Articles Library, 1(1).
17. Imamova, N., & Po'latova, M. (2025). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik

faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv. МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI, 3(5).

18. Джамилова, Н. Н., Хасанова, Ш. Т., & Имамova, Н. З. (2024). СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА " УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД " ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 580-582.

19. Djamilova, N., Kim, I., Marasulova, D., Imamova, N., & Ismanova, G. (2022). Ecological Culture Development of Independent Learning, Creativity, Integrative Technology and Logical Thinking. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 25242529.

20. Maxmutazimova, Y. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 3(1).